

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2739-011x Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

1994 - 2024

30 ANIVERSARIO

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 31

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 4

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 31 (2) julio – diciembre 2024: 252-270

Contextualización de los contenidos sobre procesos geomorfológicos en la enseñanza geográfica universitaria

Ramón Labarca-Rincón¹ y Luis Guillermo Quintero²

¹Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín - Fe y Alegría.
Maracaibo-Venezuela.

²Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Maracaibo-Venezuela.

ramonlabarca31@gmail.com; qluisguillermo@gmail.com;

<https://orcid.org/0000-0003-2058-8270>;

<https://orcid.org/0000-0002-7819-8753>

Resumen

La enseñanza de la Geografía a nivel universitario debe responder a las exigencias del mundo contemporáneo donde los fenómenos geográficos pueden evidenciarse *in situ* o a través de la tecnología. Esta investigación tuvo como objetivo analizar la contextualización de los contenidos sobre procesos geomorfológicos en la enseñanza geográfica universitaria en el municipio Maracaibo del estado Zulia. La fundamentación teórica partió de Santiago (2021), Labarca (2021), García Ríos (2019), Almoguera (2018), Souto (2018), Pascual Trillo (2017), entre otros. Metodológicamente el estudio se situó en el paradigma positivista y enfoque cuantitativo, siendo una investigación descriptiva con un diseño de campo. La recolección de información se ejecutó mediante un cuestionario tipo Likert aplicado a estudiantes de carreras de educación cursantes de asignaturas geográficas de la Universidad del Zulia. En el indicador *erosión litoral* los resultados evidencian que el profesor universitario maneja la teoría, pero no acude a su ejemplificación en los paisajes costeros zulianos; por otro lado, destaca que en el indicador *transporte eólico*, los encuestados determinaron que no se utilizan el ejemplo de los Acantilados Cacique Nigale para contextualizar la acción transportadora de los vientos. Se concluye que, si bien los profesores de Geografía de la universidad objeto de estudio tienen alto nivel de conocimiento de los procesos geomorfológicos, resulta muy escasa la contextualización de tales contenidos con los paisajes zulianos.

Palabras clave: Geografía; procesos geomorfológicos; enseñanza universitaria.

Recibido: 05-10-2024 ~ Aceptado: 05-11-2024

Contextualization of the contents on geomorphological processes in university geography teaching

Abstract

The teaching of Geography at the university level must respond to the demands of the contemporary world where geographical phenomena can be seen in situ or through technology. This research aimed to analyze the contextualization of the contents on geomorphological processes in university geography teaching in the Maracaibo municipality of Zulia state. The theoretical foundation was based on Santiago (2021), Labarca (2021), García Ríos (2019), Almoguera (2018), Souto (2018), Pascual Trillo (2017), among others. Methodologically, the study was located in the positivist paradigm and quantitative approach, being a descriptive research with a field design. The information collection was carried out through a Likert-type questionnaire applied to students of education courses taking geographic subjects at the University of Zulia. In the coastal erosion indicator, the results show that the university professor handles the theory, but does not resort to its exemplification in the Zulia coastal landscapes; On the other hand, it is noteworthy that in the wind transport indicator, respondents determined that the example of the Cacique Nigale Cliffs is not used to contextualize the transporting action of the winds. It is concluded that, although the Geography teachers at the university under study have a high level of knowledge of geomorphological processes, there is very little contextualization of such content with the landscapes of Zulia.

Keywords: Geography; geomorphological processes; university teaching.

Introducción

La enseñanza de la Geografía a nivel universitario, aunque no dista de basarse en el mismo enfoque establecido para educación media (Mujica et al., 2022), debe responder a las exigencias de un mundo en el que los fenómenos geográficos se encuentran a la vuelta de la esquina gracias a la tecnología. Hoy en día

puede notarse que las erupciones volcánicas, los tsunamis, la ocurrencia de terremotos, las migraciones, las concentraciones urbanas, entre otros tantos temas geográficos, pueden observarse de forma indirecta desde el uso de las herramientas tecnológicas y directas desde el entorno inmediato. La intención, en todo este contexto de relación contenidos-tecnología, es que los estudiantes

universitarios que cursan carreras educativas relacionadas con la Geografía adquieran las competencias necesarias para entender el territorio partiendo de cualquier mirada didáctica (Martínez, 2017).

Desde esta realidad, emergen los contenidos geográficos como elementos curriculares claves en la formación geográfica de los futuros profesionales universitarios, sobre todo con respecto a las carreras de educación donde los participantes deben egresar con conocimientos sólidos en diversas áreas, incluyendo los de la ciencia geográfica. Los contenidos de esta ciencia, en palabras de Santiago (2021), deben responder al conocimiento integral de las realidades naturales y sociales que se circunscriben a los territorios en los cuales hacen vida cotidiana los estudiantes universitarios.

Para ese conocimiento integral, a sabiendas de que la Geografía es una ciencia dual cuyo objeto de estudio son los rasgos físicos y humanos del entorno (Rosales, 2022), resulta oportuno la comprensión de la génesis geológico-geomorfológica del territorio, lo cual se traduce en la variedad de relieves que estructuran y embellecen el paisaje. Desde el punto de vista educativo, los contenidos relacionados con el estudio del relieve fomentan una comprensión holística de cómo se han configurado los paisajes y las diversas formas que adquieren durante su evolución geológica (Labarca, 2021), lo cual incentiva la valoración ambiental y el reconocimiento de lo local como espacio que posee valores patrimoniales naturales.

A pesar de ello, la enseñanza de los procesos relacionados a la génesis del

relieve a nivel universitario se nota soslayada por algunos factores que no permiten el adecuado desarrollo de las competencias geográficas para el futuro profesional de la educación. Destaca que los profesionales de la docencia universitaria se dedican a desarrollar la Geografía escolar encasillada en el academicismo, el enciclopedismo y el distanciamiento de la realidad geográfica (Santiago, 2021), trayendo como consecuencia que los estudiantes no se sientan motivados hacia la Geografía debido a sus contenidos abstractos; se estudian los hechos geográficos de forma aislada en detrimento del enfoque geográfico integral; y la supremacía del acento memorístico en desfavor del aprendizaje significativo.

Otro aspecto a resaltar, se focaliza en la descontextualización de los contenidos relacionados al relieve, puesto que, a pesar de ser los rasgos más evidentes en el espacio geográfico y que puede ser aprovechados como laboratorio de enseñanza y aprendizaje, la realidad es que los contenidos curriculares no se ejemplifican desde el paisaje natural. En España, Jeréz (2010) insiste en la necesidad de formar a los futuros maestros en el área de la Geografía desde una mirada local de los contenidos, de manera que se logre pensar en hechos geográficos globales, pero actuando desde lo local. En Venezuela, por su parte, se han hecho importantes esfuerzos por utilizar el paisaje natural para contextualizar el estudio teórico-práctico de procesos geomorfológicos, aunque en su mayoría están dirigidos para educación media general (Labarca y Gouveia, 2020; Montiel, González y Negrete, 2017; Barreto y Bernal, 2016).

En función de ello, es preciso, tal como lo plantea Almoguera (2018), que los docentes universitarios no sólo se dediquen a agotar los contenidos curriculares de las asignaturas geográficas, sino que se ocupen de la selección, diseño e implementación de estrategias que aseguren el acercamiento de los estudiantes a su realidad territorial, sobre todo en lo que respecta al relieve. Para lograrlo, algunos estudios apuntan hacia una enseñanza geográfica desde la localidad del paisaje natural (Barreto y Bernal, 2016; González, 2012), a partir de los cuales los futuros profesionales de la docencia geográfica pueden hacerse de un cúmulo de saberes contextualizados teórica y empíricamente.

Para el caso del estado Zulia, la docencia geográfica universitaria tiene a disposición una valiosa fuente paisajística para la enseñanza de procesos físicos de la Tierra como es el caso de la Laguna de Las Peonías, la Formación El Milagro y los Acanilados Cacique Nigale, sin embargo, en la práctica pedagógica se nota su exiguo uso para dinamizar los contenidos curriculares. Se debe al desconocimiento de las potencialidades geo-educativas de estos sitios, bien sea por no haber recibido la formación al respecto en su carrera universitaria o por no contar con materiales bibliográficos impresos o digitales de corte teórico-didáctico que les brinde la información requerida. Por ende, en las asignaturas de Geografía de las universidades zulianas no se ejemplifican procesos geomorfológicos con el debido fundamento conceptual y visual a partir de los paisajes locales.

Ante esta realidad, se hace necesario hacer revisiones investigativas y propuestas didácticas enmarcadas en los contenidos de la geografía escolar universitaria, sobre todo en referencia a los rasgos del relieve que se evidencian a plena vista en el espacio circundante local. En consecuencia, el presente estudio se planteó como objetivo analizar la contextualización de los contenidos sobre procesos geomorfológicos en la enseñanza geográfica universitaria en el municipio Maracaibo del estado Zulia; es decir, se requiere hacer un estudio para revisar si los docentes encargados de las asignaturas geográficas en las carreras de educación llevan la práctica la debida contextualización de los contenidos con ejemplos extraídos del paisaje natural local. Cabe destacar que este estudio se realiza desde la línea *Procesos y educación multimodal* del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría, Venezuela.

Fundamentación teórica

La Geografía escolar universitaria

La Geografía escolar, término que en el caso venezolano viene trabajando Santiago (2021), no solamente se refiere a la forma de enseñar y aprender Geografía en las aulas universitarias, sino que tiene en su haber el devenir histórico de cómo se ha concebido la ciencia geográfica al paso del tiempo, lo cual va desde una geografía eminentemente descriptiva (determinismo) a una geografía crítica. Según la corriente de pensamiento en la que hace vida geográfica el

docente, así llevará a cabo su labor didáctica en el aula de clases, lo cual es más evidente en la enseñanza geográfica en las universidades.

En el caso de la Geografía escolar a nivel superior, su función pedagógica debe transitar por dos caminos cuyos límites epistemológicos son contiguos: los contenidos estrictos de la asignatura y la forma de experimentar la geografía en la realidad. Souto (2018), establece que el saber escolar de la geografía influye, en gran medida, en la forma en la que los estudiantes perciben y se comportan en su espacio geográfico cotidiano, por ello Pagés (2019), acentúa que la enseñanza geográfica debe enfocarse en la formación de ciudadanos que, al conocer su territorio, logren generar acciones en pro de participar activamente en los procesos implícitos del lugar del cual son parte.

Para lograr una ciudadanía comprometida con el entorno, emergen los contenidos geomorfológicos como aquellos que permiten al estudiante alcanzar un amplio conocimiento de la configuración paisajística de su localidad, a la vez que impulsan, tal como lo menciona García Ríos (2019), un análisis integral y complejo de los procesos naturales y sociales que tienen asidero en el entorno inmediato. Conocer, por ejemplo, la composición litológica de los Acantilados Cacique Nigale del estado Zulia, permite a los ciudadanos contar con la capacidad de saber cómo inmiscuirse en el paisaje desde lo recreativo o educativo sin dañar su estructura geomorfológica. En definitiva, la geografía escolar universitaria debe responder a una formación integral de los estudiantes como

ciudadanos que desde lo local (su realidad) pueden intervenir en procesos más globalizados.

Contenidos geomorfológicos

La Geomorfología, cuya etimología significa *tratado sobre las formas de la Tierra*, es considerada por Thornbury (1960) como la disciplina científica que describe e interpreta las características del relieve terrestre. Bajo esta perspectiva, se infiere que los procesos geomorfológicos o procesos de la geodinámica externa son los responsables del modelado del relieve terrestre, los cuales ocurren gracias a la incidencia de la exógenesis; es decir, la influencia de factores externos atmosféricos como las precipitaciones, vientos, oleaje, hielos, aguas superficiales, entre otros, que ocasionan la erosión, transporte y sedimentación de las masas rocosas.

Los procesos geomorfológicos están subdivididos en procesos exógenos destructivos, en los cuales ocurre la denudación del relieve mediante la meteorización, erosión y transporte de los materiales rocosos; y en procesos exógenos constructivos, que están relacionados a la sedimentación o acumulación de los materiales erosionados y transportados en zonas bajas de la corteza, y la litogénesis, que consiste en la creación de rocas sedimentarias que dan como resultado nueva corteza (Rivera, 2005).

Los contenidos geomorfológicos a nivel universitario deben responder a la enseñanza del modelado del relieve (Lamarca, 2021), abordando temas como: la erosión, el transporte y a la sedimentación según el agente exógeno que tiene incidencia en la superficie. Así, por ejemplo, el modelado del relieve a partir

de los glaciares lleva implícito la erosión, glaciar, transporte glaciar y sedimentación glaciar; por su parte, en cuanto a la exogénesis derivada de los vientos, la temática debe ser estudiando desde la erosión eólica, transporte eólico y sedimentación eólica.

Contextualización de los contenidos geomorfológicos

La enseñanza de los procesos geomorfológicos a nivel universitario debe generar en los estudiantes, tal como lo plantean Pérez, Pachano y Sáez (2010) y Pedrinaci (2012), una serie de competencias científicas para alcanzar una visión conjunta de cómo funciona el planeta y los cambios que ha sufrido la superficie al paso del tiempo geológico, lo cual se logra con el manejo de las herramientas propias de esta ciencia así como el adecuado uso de recursos didácticos innovadores por parte de los profesores encargados de las asignaturas en las que se contempla la geomorfología como contenido curricular.

En este sentido, cuando el docente logra que el estudiante entre en contacto con los procesos geomorfológicos reales utilizando la visualización directa del paisaje (a través de actividades de campo) o indirecta (mediante novedosos recursos didácticos), en la dinámica escolar se desarrolla el aprendizaje activo con la capacidad de identificar, describir y valorar los diversos procesos geomorfológicos que se muestran en la superficie terrestre, puesto que, según plantea García de la Vega (2019), el estudio del paisaje tiene la capacidad de desarrollar la comprensión y análisis de conceptos

geográficos que conducen a la formación de un ciudadano crítico de su realidad geoespacial circundante.

Pascual Trillo (2017), establece que el estudio de los procesos externos de la Tierra a través del paisaje desarrolla en el estudiante el pensamiento analítico (al lograr descomponer un ciclo geomórfico), el pensamiento analógico (establecer comparaciones entre fenómenos terrestres), el pensamiento sistémico (se adquiere una noción sistémica del planeta), el pensamiento crítico (argumentar y confrontar ideas, nociones e hipótesis), el pensamiento lógico (la aplicación de principios geomorfológicos) y el pensamiento creativo (imaginar y plantear hipótesis en cuando a fenómenos geodinámicos).

Metodología

Desde la mirada de una investigación basada en el paradigma positivista y consecuente enfoque cuantitativo, se requiere hacer una caracterización de la enseñanza de los procesos geomorfológicos en las asignaturas relacionadas a la Geografía en carreras de educación, con el fin de evidenciar el nivel de contextualización a partir de la realidad geográfica zuliana. Es decir, este estudio típica como descriptivo ya que, como lo mencionan Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), busca especificar propiedades y/o características de la variable en el marco de un contexto determinado.

La operatividad metodológica se sustentó bajo los lineamientos de un diseño de campo, el cual, según Münch y Ángeles (2012), conlleva cuatro fases:

a) Identificación del fenómeno de estudio (la enseñanza de procesos geomorfológicos); b) Preparación del instrumento; c) Aplicación del instrumento (en las carreras universitarias de educación donde se contemplan asignaturas relacionadas con la geografía); y d) Procesamiento y publicación de los resultados. Cabe destacar que la variable **Contextualización de los contenidos sobre procesos geomorfológicos** no fue manipulada deliberadamente y se tomaron datos de ella en un único momento, por lo que el diseño también es no experimental transeccional.

La muestra estuvo conformada por los estudiantes cursantes de asignaturas o unidades curriculares que tienen relación con la Geografía Física, como es el caso de Espacio Geográfico Venezolano y Geodinámica Externa de las carreras de Educación mención Ciencias Sociales y Educación Básica Integral de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Dada la baja matrícula en las asignaturas mencionadas, el muestreo utilizado fue de tipo no probabilístico intencional, quedando constituida por 22 estudiantes, como se detalla en la tabla 1.

Tabla 1. Muestra objeto de estudio

Institución Universitaria	Carrera / Asignatura	Muestreo intencional		Total
		Hombres	Mujeres	
Universidad del Zulia	Educación: Ciencias Sociales / Espacio Geográfico Venezolano	3	1	4
	Educación: Ciencias Sociales / Geodinámica Externa	1	4	5
	Educación: Básica Integral / Espacio Geográfico Venezolano	-	13	13
Total				22

Fuente: Los autores (2024)

Para la recolección de información, se utilizó la encuesta como técnica y un cuestionario de preguntas cerradas como instrumento. Este instrumento estuvo conformado por 36 ítems en aras de medir las dimensiones: **a) procesos de erosión, b) procesos de transporte y c) procesos de sedimentación**, con sus respectivos indicadores (cuadro 1), comando con alternativas de respuesta basadas en

una Escala de Likert (1. Muy de acuerdo, 2. Algo de acuerdo, 3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4. Algo en desacuerdo y 5. Muy en desacuerdo). Su aplicación se llevó a cabo utilizando Google Forms© cuyo enlace fue compartido a los estudiantes a través del WhatsApp con los profesores de cada asignatura.

Cuadro 1. Variable, dimensiones e indicadores de la investigación

Variable	Dimensiones	Indicadores
Contextualización de los contenidos sobre procesos geomorfológicos	Procesos de erosión	<ul style="list-style-type: none"> - Fluvial - Glaciar - Litoral - Eólica
	Procesos de transporte	<ul style="list-style-type: none"> - Fluvial - Glaciar - Litoral - Eólica
	Procesos de sedimentación	<ul style="list-style-type: none"> - Fluvial - Glaciar - Litoral - Eólica

Fuente: Los autores (2024)

El cuestionario fue sometido a una validez de contenido (Valdés et al., 2019), por lo que cuatro (4) expertos en las áreas de Educación y Didáctica de la Geografía, provenientes de la Universidad del Zulia y la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, una vez revisado, consideraron que es un instrumento apto para medir la variable. Así mismo, la confiabilidad del instrumento se llevó a cabo mediante la fórmula de Alfa de Cronbach manipulada a través del programa SPSS, arrojando un resultado de 0,79; es decir, según Náu-pas et al. (2018), el cuestionario tuvo una excelente confiabilidad.

Para el análisis de los datos recabados en la fase de campo, este estudio, que se desarrolló bajo los parámetros del enfoque cuantitativo, utilizó la estadística descriptiva e inferencial para la presentación e interpretación de los resultados provenientes de la aplicación del cuestionario. En este sentido, fueron diseñadas en Excel tablas de distribución de frecuencias (absolutas y relativas porcentuales) acompañadas del promedio por ítems e indicador, cuyos totales fueron cotejados con el baremo de interpretación establecido en este estudio (tabla 2).

Tabla 2. Baremo de decisión para la interpretación del promedio

Intervalo	Tendencia
1,00 – 1,80	Muy de acuerdo
1,81 – 2,60	Algo de acuerdo
2,61 – 3,40	Ni en acuerdo ni en desacuerdo
3,41 – 4,20	Algo en desacuerdo
4,21 – 5,00	Muy en desacuerdo

Fuente: Los autores (2024)

Resultados y discusión

Los resultados de esta investigación se obtuvieron mediante el cuestionario tipo Likert aplicado a la muestra de estudio (tabla 1), con la intención de medir las dimensiones procesos de erosión, procesos de transporte y procesos de sedimentación desde un punto de vista teórico y didáctico. Dada la cantidad de indicadores e ítems, a continuación, se presentan los resultados alcanzados de sólo algunos de los indicadores por dimensión con su debida sustentación teórica derivada de la revisión y del análisis de los datos estadísticos recabados. El análisis se hace considerando el promedio por ítems e indicador con su debido cotejo con el baremo de interpretación.

En cuanto al indicador *erosión litoral* (tabla 3), el general de las respuestas se ubica en la categoría *ni en acuerdo, ni en desacuerdo* con un puntaje en promedio de 2,83 según el baremo de interpretación utilizado. Se destaca que en el ítem 7, el 63,64 de los encuetados tilda

la opción *muy de acuerdo*, a lo que se contrapone tan sólo el 18,18% con la respuesta *muy en desacuerdo*; por ende, el profesor universitario de geografía aborda de forma clara el término de erosión litoral y sus procesos implicados.

Para el ítem 8, la suma del 72,72% eligió las opciones *muy de acuerdo* y *algo de acuerdo*, mientras que sólo el 18,18% marcó su selección en la casilla *muy en desacuerdo*. Debido a que el promedio del indicador se ubica en la categoría *algo de desacuerdo* del baremo de decisión con el puntaje de 2,27, se puede aseverar que el profesor de Geografía se dedica a que el estudiante observe, a través de recursos visuales, los efectos que tiene la erosión fluvial en los cauces de los ríos.

En el ítem 9, la suma del 68,18% se decantó por las respuestas *algo en desacuerdo* y *muy en desacuerdo*, mientras que el 18,18% marcó en la casilla *algo de acuerdo*. Así mismo, al observar el promedio de 3,77, el cual se ubica en la categoría *algo en desacuerdo* del baremo de decisión, es posible asegurar

**Tabla 3. Resultados para la Dimensión: Procesos de erosión.
Indicador: Erosión litoral**

Ítems / Respuestas	Ítem 7. ¿El profesor/a te ha explicado que las mareas, el oleaje y las corrientes son las responsables de la erosión litoral?		Ítem 8. ¿Has elaborado en clases, por solicitud de tu profesor/a, esquemas conceptuales alusivos a la erosión litoral?		Ítem 9. ¿El profesor/a ha presentado ejemplos de acantilados a través del paisaje de la Formación El Milagro del estado Zulia?	
	Fa	%	Fa	%	Fa	%
Muy de acuerdo	14	63,64	7	31,82	2	9,09
Algo de acuerdo	4	18,18	6	27,27	4	18,18
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	0	0,00	0	0,00	1	4,55
Algo en desacuerdo	0	0,00	2	9,09	5	22,73
Muy en desacuerdo	4	18,18	7	31,82	10	45,45
Promedio	1,91		2,82		3,77	
Promedio del indicador	2,83					

Fuente: Los autores (2024)

que los estudiantes confirman que el profesor no utiliza paisajes costeros del estado Zulia para contextualizar los contenidos sobre la erosión litoral.

Un resultado coincidente al descrito en el párrafo anterior fue encontrado en la investigación de Barreto y Bernal (2016) puesto que, al encuestar a estudiantes sobre si los procesos erosivos ocurridos en las costas son ejemplificados con la realidad, más del 70%

decantó por opciones de respuesta negativas. Montiel, Negrete y Rincón (2013) consideran que no utilizar el medio natural para la enseñanza geográfica trae como consecuencia que los estudiantes no desarrollen la reflexión, el análisis y la comprensión de su espacio geográfico local, de allí la importancia de diseñar recursos didácticos, sobre todo de orden tecnológico, para incentivar el aprendizaje desde el entorno inmediato.

**Tabla 4. Resultados para la dimensión: Procesos de transporte.
 Indicador: Transporte eólico**

Ítems / Respuestas	Ítem 22. ¿Sabes identificar, gracias a las explicaciones de tu profesor/a, que el transporte eólico arrastra materiales menos densos?		Ítem 23. ¿El profesor/a te ha solicitado el diseño de mapas mentales en los que se ilustren los tipos de transporte eólico?		Ítem 24. ¿Tu profesor/a ha utilizado el paisaje de los Acantilados Cacique Nigale (estado Zulia) como escenario donde ocurre el transporte eólico?	
	Fa	%	Fa	%	Fa	%
Muy de acuerdo	4	18,18	4	18,18	0	0,00
Algo de acuerdo	12	54,55	2	9,09	0	0,00
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	2	9,09	10	45,45	8	36,36
Algo en desacuerdo	1	4,55	1	4,55	6	27,27
Muy en desacuerdo	3	13,64	5	22,73	8	36,36
Promedio	2,41		3,05		4,00	
Promedio del indicador	3,15					

Fuente: Los autores (2024)

Los resultados correspondientes al indicador *transporte eólico* (tabla 4), cuentan con un promedio general de 3,15, esto significa que las respuestas se inclinan hacia la categoría *ni en acuerdo, ni en desacuerdo* del baremo utilizado. Se detectó, de forma específica, que en el ítem 22, los resultados revelan que el 54,55% señaló estar *algo de acuerdo*, frente al 13,64% que indicó estar *muy en desacuerdo*. Este resultado al ser confirmado a través del promedio de 2,41 que presenta el ítem, lo cual ubica las respuestas en la categoría *algo de*

acuerdo del baremo de decisión, es posible aseverar que los profesores de Geografía manejan a cabalidad el concepto de erosión eólica.

En cuanto al ítem 23, los resultados develan que el 45,45% decantó por la opción *ni en acuerdo, ni en desacuerdo*, el 22,73% aseguró estar *muy en desacuerdo* y sólo el 18,18% indicó estar *muy de acuerdo*. Al verificar que el promedio de las respuestas del ítem se ubica en la categoría *ni en acuerdo, ni en desacuerdo* del baremo utilizado con un puntaje de 3,05, es preciso concluir que

no son manejados los tipos de transporte eólico en el aula a través de la elaboración de mapas mentales.

Cabe destacar los resultados obtenidos en el ítem 24 develan que el profesor/a no hace uso didáctico del paisaje de los Acantilados Cacique Nigale (estado Zulia) como escenario donde ocurre el transporte eólico, puesto que las cifras manifiestan que el 36,36% está *muy en desacuerdo* y el 27,27% señala estar *algo en desacuerdo* en referencia al uso pedagógico del mencionado paisaje natural zuliano. Aunado a ello, observando que el promedio de respuestas del ítem es de 4,00, por lo que se ubica en la categoría *algo en desacuerdo* del baremo, se concluye que los docentes de Geografía de la Universidad del Zulia no contextualizan los contenidos sobre el transporte eólico con el paisaje de los Acantilados Cacique Nigale, un escenario geomorfológico zuliano donde plenamente se evidencia la acción exogenética de los vientos.

La tradicionalidad en la enseñanza geográfica que se reporta en este indicador también es evidenciada en la investigación de Montiel, González y Negrete (2017), quienes diagnosticaron que 66% de los estudiantes afirmaron que el profesor nunca utiliza recursos audiovisuales y más del 70% afirma que no son utilizados recursos didácticos basados en paisajes zulianos para presentar procesos geográficos. En este sentido, se hace necesario acotar que el estado Zulia cuenta con una riqueza paisajística para facilitar la enseñanza y aprendizaje de procesos

relacionados a la tierra como es el caso de los Acantilados Cacique Nigale, en cuyo escenario se pueden observar a plena vista el desarrollo de los procesos geomorfológicos de origen eólico con sus respectivas consecuencias en la superficie.

Los resultados que se muestran en la tabla 5 pertenecen al indicador *sedimentación fluvial*, cuyo promedio de respuestas de ubicó en la categoría *ni en acuerdo, ni en desacuerdo* del baremo de interpretación con un puntaje de 2,77. Al entrar en el detalle de los ítems, se sigue confirmando que el profesor universitario de geografía presenta un alto nivel de conocimientos respecto a los procesos geomorfológicos. En el ítem 25, la opción *muy de acuerdo* alcanzó el 50,00% de las respuestas. Este resultado es corroborado en el promedio de 2,09 del ítem, ya que se ubica en la categoría *algo de acuerdo* del baremo de decisión utilizado.

Por su parte, en el ítem 26 la suma del 40,91% de las respuestas decantó hacia las opciones *muy de acuerdo* y *algo de acuerdo*, mientras que el 22,73% señaló estar *muy en desacuerdo*. A estos resultados se le suma que el valor del promedio del ítem es de 2,91, ubicándose en la categoría *ni en acuerdo, ni en desacuerdo* del baremo de decisión, en consecuencia, se puede afirmar que los profesores de Geografía utilizan material bibliográfico científicamente válido para el estudio de procesos geomorfológicos.

**Tabla 5. Resultados para la dimensión: Procesos de sedimentación.
Indicador: Sedimentación fluvial**

Ítems / Respuestas	Ítem 25. ¿El profesor/a te ha ayudado a conceptualizar la sedimentación fluvial como el depósito de materiales que arrastra un río?		Ítem 26. ¿A solicitud de tu profesor, has manipulado en clase material bibliográfico sobre la sedimentación fluvial?		Ítem 27. ¿Durante la clase de procesos geomorfológicos, has visualizado la sedimentación fluvial mediante ejemplos de algún río del estado Zulia?	
	Fa	%	Fa	%	Fa	%
Muy de acuerdo	11	50,00	5	22,73	2	9,09
Algo de acuerdo	2	9,09	4	18,18	6	27,27
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	7	31,82	6	27,27	3	13,64
Algo en desacuerdo	0	0,00	2	9,09	5	22,73
Muy en desacuerdo	2	9,09	5	22,73	6	27,27
Promedio	2,09		2,91		3,32	
Promedio del indicador	2,77					

Fuente: Los autores (2024).

En este indicador también se continúa manifestando el exiguo uso didáctico del paisaje natural zuliano, puesto que el ítem 27, la sumatoria de las respuestas *algo en desacuerdo* y *muy en desacuerdo* obtuvo el 50,00% del total de encuestados. Por otro lado, atendiendo a que el puntaje del promedio del ítem se posiciona en la categoría *ni en acuerdo, ni en desacuerdo* del baremo con un promedio de 3,32, se puede ratificar que existe ausencia en el uso de los

paisajes naturales locales en la enseñanza y aprendizaje de los contenidos sobre procesos geomorfológicos, tal cual como es reportado también en los ítems de los anteriores indicadores.

La ausencia de los paisajes naturales como medios de enseñanza y aprendizaje en el marco de la didáctica geográfica, es un factor que también ha sido detectado por diversas investigaciones (Montiel, Negrete y Rincón, 2013; Larca y Gouveia, 2020; Martínez *et al.*,

2022). Ante ello, y considerando lo que plantea García de la Vega (2019) en cuanto a que el estudio del paisaje tiene la capacidad de desarrollar la comprensión y análisis de conceptos geográficos, desde esta investigación se plantea que, en la universidad objeto de estudio, la enseñanza geográfica debe someterse a una profunda revisión didáctica para incluir el paisaje natural zuliano como laboratorio pedagógico con propuestas como la de Labarca y Barreto (2022).

**Tabla 6. Resultados para la dimensión: Procesos de sedimentación.
Indicador: Sedimentación litoral**

Ítems / Respuestas	Ítem 31. ¿Conoces, gracias a explicaciones del docente, que la sedimentación litoral ocurre por la deriva litoral?		Ítem 32. ¿El profesor/a te ha explicado que una playa es formada gracias a la sedimentación litoral?		Ítem 33. ¿Tu profesor ha dado ejemplos de que cómo la Laguna de Las Peonías (estado Zulia) se formó por sedimentación litoral?	
	Fa	%	Fa	%	Fa	%
Muy de acuerdo	5	22,73	4	18,18	0	0,00
Algo de acuerdo	4	18,18	7	31,82	3	13,64
Ni en acuerdo ni en desacuerdo	8	36,37	4	18,18	3	13,64
Algo en desacuerdo	2	9,09	2	9,09	6	27,27
Muy en desacuerdo	3	13,64	5	22,73	10	45,45
Promedio	2,73		2,86		4,05	
Promedio del indicador	3,21					

Fuente: Los autores (2024)

Con resultados coincidentes a los anteriores, se encuentra el indicador *sedimentación litoral* (tabla 5), cuyo promedio de los ítems que lo agrupan se ubica en 3,21, lo que significa que pertenece a la categoría *ni en acuerdo, ni en*

desacuerdo del baremo utilizado. En referencia a las respuestas del ítem 31, se obtuvo que la mayor cantidad de respuestas se ubicó en la opción *ni en acuerdo, ni en desacuerdo* con el 36,37% de los encuestados, mientras

que el 22,73% indicó estar *muy de acuerdo*. Gracias al promedio de 2,73, que se ubica en la categoría *ni en acuerdo, ni en desacuerdo* del baremo de decisión, se constata que la mayoría de los estudiantes encuestados no poseen una noción amplia sobre el proceso de deriva litoral.

Al analizar las respuestas del ítem 32, se evidencia que el 31,82% indicó estar *algo de acuerdo*, mientras que el 22,73% aseguró estar *muy en desacuerdo*. Debido al promedio que obtienen las respuestas de 2,86, ubicándose en la categoría *ni en acuerdo, ni en desacuerdo* del baremo utilizado, se afirma que los resultados aseguran que el docente de Geografía no hace mención a que gracias a la sedimentación litoral se forman las playas. Barreto y Bernal (2016) también detectaron esta carencia en su investigación.

Así mismo, los resultados para el ítem 33 se reafirman la desanexión de la enseñanza geográfica universitaria con respecto al paisaje local de la entidad zuliana, puesto que el 45,45% tildó la opción *muy en desacuerdo*, el 27,27% se inclinó por *algo en desacuerdo* y tan sólo el 13,64% indicó la opción *algo de acuerdo*. Este resultado se comprueba cuando se observa que el promedio de respuestas se ubica en la categoría *algo en desacuerdo* del baremo con un puntaje de 4,05.

Estos resultados, siguen confirmando que la actualización en la didáctica de la Geografía que se viene gestando desde diferentes investigaciones (Montiel, Negrete y Rincón, 2013; Almoguera, 2018; Labarca y Gouveia, 2018) no está siendo

eco en las aulas de clases de la universidad, en específico, de la Universidad del Zulia. En este sentido, siguiendo el planteamiento de Santiago (2020), es necesario un cambio de enfoque en la enseñanza de la Geografía en Venezuela para que los estudiantes logren interpretar a cabalidad el paisaje que les rodea de una forma crítica, integral y prospectiva.

Conclusiones

La investigación buscó responder al objetivo de analizar la contextualización de los contenidos sobre procesos geomorfológicos en la enseñanza geográfica universitaria en el municipio Maracaibo del estado Zulia, específicamente en la Universidad del Zulia. En consecuencia, una vez cumplida la ruta metodológica y atendiendo a las dimensiones establecidas para medir la variable a través de un cuestionario como instrumento de recolección de información, se obtuvieron importantes conclusiones al respecto que dan cuenta el camino que transita la geografía escolar a nivel de educación superior.

De acuerdo con las respuestas emitidas por los estudiantes cursantes de asignaturas relacionadas con la geografía, los docentes universitarios encargados del área cuentan con un muy alto nivel de conocimiento en referencia a los procesos geomorfológicos, puesto que, según los resultados presentados para este artículo, se dedican a la explicación magistral de los procesos implicados en la erosión litoral; ayudan a los estudiantes a identificar los tipos de materiales que se transportan por la acción de los vien-

tos; y acompañan en la conceptualización de la sedimentación fluvial con asertividad. Se coloca en relieve, por ende, que el grado conceptual-teórico de los profesores representa un importante aspecto que fortalece la geografía escolar universitaria.

Sin embargo, según los resultados obtenidos, el profesor de geografía de la universidad seleccionada se limita a utilizar recursos visuales de los acantilados de la Formación El Milagro para ejemplificar la erosión litoral; no acude al paisaje de los Acantilados Cacique Nigale para mostrar evidencias del transporte eólico; y es notoria la no utilidad de ríos del estado Zulia para representar lo que significa la sedimentación fluvial. En este sentido, tal como ocurre en la educación media general, en la enseñanza geográfica universitaria es escasamente considerado el paisaje natural local como laboratorio para el aprendizaje, por lo tanto, los contenidos sobre procesos geomorfológicos son contextualizados.

Sobre la base de los hallazgos de esta investigación, en las aulas universitarias del estado Zulia la enseñanza de la geografía cuenta con profesionales docentes que poseen el más alto grado de saberes en cuanto a diversos procesos, incluyendo los de orden geomorfológicos; no obstante, tales conocimientos se manejan de forma abstracta sin la necesaria contextualización con el paisaje natural local de la entidad zuliana. Se evidencia, en consecuencia, que la Didáctica de la Geografía aún está en pleno cambio de enfoque curricular y pedagógico en aras de dar respuesta a las exigencias de las

competencias geográficas que deben alcanzar los estudiantes de las carreras de educación donde se contemplan asignaturas relacionadas con la geografía.

Se hace necesario exponer algunas limitaciones y recomendaciones de este estudio. En cuanto a las limitaciones, la muestra seleccionada no podría ser lo suficientemente representativa para generalizar resultados, por lo que sería ideal que en futuras investigaciones sean seleccionados estudiantes de otras carreras y de otras universidades zulianas y venezolanas. Como recomendación principal, es importante que desde la investigación se vayan generando propuestas didácticas de innovación enmarcadas en una enseñanza geográfica universitaria centrada en el accionar del estudiante en el paisaje natural y social para una mayor comprensión de los procesos implicados en el área.

Referencias bibliográficas

- Almoguera, Pilar. (2018). Enseñanza universitaria y decencia de la Geografía en la España actual. **Revista de Docencia Universitaria**. Vol. 16, N° 1, pp. 50-68. Disponible en: <https://acortar.link/TCPxEQ>. Recuperado el 12 de mayo de 2024.
- Barreto, Barreto y Bernal, Jorge. (2016). La Península de Paraguaná: Un paisaje natural para la enseñanza de la morfología litoral en Ciencias de la Tierra. **Investigación y Formación Pedagógica, Revista del CIEGC**. Año 2, N° 4, pp. 30-50. Disponible en: <https://acortar.link/IpRu1q>.

- Recuperado el 25 de abril de 2024.
- García de la Vega, Alfonso. (2019). Perspectivas de futuro en el aprendizaje del paisaje. **Didáctica Geográfica**. N° 20, pp. 55-77. Disponible en: <https://acortar.link/XQVE8M>. Recuperado el 10 de mayo de 2024.
- García Ríos, Diego. (2019). La construcción de pensamiento crítico en el aula de Geografía escolar. **Geographos**. Vol. 10, N° 118, pp. 179-205. Disponible en: <https://acortar.link/ln1kP4>. Recuperado el 15 de mayo de 2024.
- Hernández-Sampieri, Roberto y Mendoza, Christian. (2018). **Metodología de la Investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A.
- Jeréz, Óscar. (2010). Fundamentos geográficos y curriculares en la formación del profesorado: ¿qué, dónde y cuándo enseñar? En: Morrón, María y De Lázaro, María (edit.). **Geografía, educación y formación del profesorado en el marco del espacio europeo de Educación Superior** (pp. 405-421). Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España.
- Labarca, Ramón. (2021). El relieve terrestre y la contextualización de contenidos en los libros de texto de Educación Media General. En: Reyes, Luz; Aular, Judith; Santana, Yrma y Nava, Rita (edit.). **Aprender a vivir para un mundo diferente** (pp. 722-733). Vicerrectorado Académico, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
- Labarca, Ramón y Barreto, Belmary. (2022). Itinerario geológico virtual: propuesta didáctica desde los afloramientos de la Formación El Milagro. **REIDICS, Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales**. N° 10, pp. 149-168. Disponible en: <https://acortar.link/8pGs4N>. Recuperado el 12 de julio de 2024.
- Labarca, Ramón y Gouveia, Edith Luz. (2020). Los procesos exogenéticos: una geo-ruta didáctica por la costa occidental del Lago de Maracaibo (Venezuela). **Didáctica Geográfica**, N° 21, pp. 175-201. DOI: <https://doi.org/10.21138/DG.498>. Recuperado el 12 de abril de 2024.
- Martínez, Luis. (2017). La enseñanza de la Geografía y la formación geográfica en los estudios universitarios de maestro. **Tabanque, revista pedagógica**. N° 30, pp. 195-217. Disponible en: <https://tinyurl.com/mtyvf2py>. Recuperado el 10 de mayo de 2024.
- Martínez, Naroa; Bodego, Arantxa; Payros, Aitor y Antón, Alavro. (2022). Análisis de la enseñanza de los procesos geológicos externos en la educación secundaria obligatoria del País Vasco. **Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias**. Vol. 19, N° 2, pp. 201-217. DOI: https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2022.v19.i2.2102. Recuperado el 05 de junio de 2024.

- Montiel, Katy; González, Yendry y Negrete, Alvaro. (2017). Ciénaga de Los Olivitos, un paisaje como recurso para la enseñanza de la Geografía de Venezuela. **Encuentro Educativo**. Vol. 24, N° 1,2,3, pp. 24-40. Disponible en: <https://acortar.link/b9T0DW>. Recuperado el 15 de mayo de 2024.
- Montiel, Katy; Negrete, Alvaro y Rincón, Arlenys. (2013). El paisaje de la formación El Milagro. Una propuesta para la enseñanza de la geografía física local. **Encuentro Educativo**. Vol. 20, N° 2, pp. 303-318. Disponible en: <https://acortar.link/UkyV1O>. Recuperado el 15 de marzo de 2024.
- Mujica, Ángel; Arenas, Adela; Rosales, José y Ballesteros, Lenny. (2022). Estrategias didácticas para la enseñanza de la Geografía en instituciones de educación básica. **Revista Andina de Educación**. Vol. 6, N° 1, pp. 000614. DOI: <https://doi.org/10.32719/26312816.2022.6.1.4>. Recuperado el 02 de junio de 2024.
- Münch, Lourdes y Ángeles, Ernesto. (2012). **Métodos y técnicas de investigación**. 4ta. Edición. México: Trillas.
- Ñaupas, Humberto; Valdivia, Marcelino; Palacios, Jesús y Romero, Hugo. (2018). **Metodología de la Investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de tesis**. 5^{ta} edición. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U.
- Pagés, Joan. (2019). Ciudadanía global y enseñanza de las Ciencias Sociales: retos y posibilidades para el futuro. **REIDICS. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales**. N° 5, pp. 5-22. Disponible en: <https://acortar.link/XvyW4O>. Recuperado el 20 de junio de 2024.
- Pascual Trillo, José. (2017). Necesitamos la Geología también en bachillerato. **Enseñanza de las Ciencias de la Tierra**. Vol. 23.3, pp. 274-284. Disponible en: <https://acortar.link/xmllyRR>. Recuperado el 12 de mayo de 2024.
- Pedrinaci, Emilio. (2012). Alfabetización en Ciencias de la Tierra, una propuesta necesaria. **Enseñanza de las Ciencias de la Tierra**. Vol. 20.2, pp. 133-140. Disponible en: <https://acortar.link/SdvvVG>. Recuperado el 12 de marzo de 2024.
- Pérez, Efrén; Pachano, Lisbeth y Sáez, Mariela. (2010). Enseñar Geología en ambientes universitarios: una propuesta desde las teorías del aprendizaje. **Academia**, Vol. 9, N° 17, pp. 67-81. Disponible en: <https://acortar.link/OrlwxJ>. Recuperado el 17 de abril de 2024.
- Rivera, Hugo. (2005). **Geología General**. 2da. Edición. Lima, Perú: Editorial Auspicio Académico, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Rosales, José. (2022). ¿Es la Geografía una ciencia dividida? Una reflexión

- desde los debates epistémicos y metodológicos de la ciencia. **Revista Geográfica Venezolana**. Vol. 63, N° 2, pp. 248-253. Disponible en: <https://acortar.link/rEOLb3>. Recuperado el 05 de julio de 2024.
- Santiago, José Armando. (2021). La función pedagógica del contenido programático de la geografía escolar y la explicación de la realidad geográfica. **Perspectivas: Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura**. Año 9, N° 17, pp. 47-65. Disponible en: <https://acortar.link/jWQenA>. Recuperado el 12 de julio de 2024.
- Santiago, José Armando. (2020). El enfoque cualitativo y la renovación de la geografía escolar sustentada en el positivismo pedagógico. **Espiral, revista de geografías y ciencias sociales**. Vol. 2, N° 3, 77-90. DOI: <https://doi.org/10.15381/espiral.v2i3.18450>. Recuperado el 05 de julio de 2024.
- Souto, Xavier. (2018). La geografía escolar: deseos institucionales y vivencias de aula. **Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles**. N° 79, pp. 1-31. DOI: <http://dx.doi.org/10.21138/bage.2757>. Recuperado el 14 de julio de 2024.
- Thornbury, William. (1960). **Principios de la Geomorfología**. 1era. edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial KAPELLUZ S.A.
- Valdés, Ángel; García, Fernanda; Torres, Gisela; Urías, Maricela y Grijalva, Christian. (2019). **Medición en Investigación educativa con apoyo del SPSS y el AMOS**. Ciudad de México, México: Clave Editorial.